

ZAMONAVIY AXBOROT XURUJLARINING KO`RINISHI VA MAZMUNI

Yunusaliyeva Shohista,
O`zbekiston Milliy Universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Insoniyat yaratilbdiki, unga yetkaziladigan xabar, ma`lumot mazmunida, albatta, manfaatdorlik yotadi. Buni shakli esa ahamiyatsiz. Urush yoki murosasizlikning tag zamirida yetkazilgan ma`lumotlarning mazmun mohiyati yotibdi. Axborot urushi birdan, katta tezlikda o`z natijasini ko`rsatishi ham mumkin. Aks holatda esa sekinlik bilan jamiyat ongini yemira boshlashi ham mumkin. Ushbu maqolada zamonaviy axborot xurujlarining ko`rinishi, mazmun mohiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: axborot urushi, psixologiyasi, davlatlar va manfaatlar, Sun Tsizi, kibernetik inqilob

Humanity is created in such a way that, of course, there is an interest in the content of the message and the information conveyed to it. It doesn't matter what form it takes. At the heart of war or intolerance is the content of the message. Information warfare can show its results suddenly and at high speed. Otherwise, the society may gradually lose its consciousness. This article discusses the appearance and content of modern information attacks.

Key words: information war, psychology, states and interests, Sun Tzu, cybernetic revolution

Nima uchun urushlar boshlanadi? Bu savol biroz g'alati ko'rinadi: albatta, g'alaba qozonish va raqibni mag'lub etish uchun. Ammo g'alaba nima? Dushmanning to'liq va to'liq yo'q qilinishi? Bu insoniyat tarixida bir necha marta sodir bo'lgan, ammo qattiq genotsid qoidadan ko'ra istisno hisoblanadi. Ko'pincha ular dushmanga o'z irodasini yuklash, uni o'z mafkurasidan, o'z erkinligining bir

qismidan voz kechishga majburlash va sizga kerak bo'lgan narsalarni qilishga majburlash uchun urush boshlaydilar. Har qanday harbiy to'qnashuv sof siyosiy va iqtisodiy maqsadlarni ko'zlaydigan qurolli zo'ravonlik harakatidir.

Urushdagi mag'lubiyat - tomonlardan birining qarshilik ko'rsatishga qodir bo'lmagan va jang qilishdan bosh tortgan holati. Tarix mag'lub bo'lgan dushman jangovar harakatlarni davom ettirish uchun barcha zarur moddiy resurslarga ega bo'lgan, ammo ma'naviy kuchga ega bo'lmagan va g'olibning rahm-shafqatiga taslim bo'lgan ko'plab misollarni biladi. Bu haqiqiy viktorina. Bunga nafaqat tanklar, qurollar yoki gilamli bombalar yordamida, balki dushmanning ongiga qaratilgan nozikroq vositalardan foydalanish bilan ham erishish mumkin. Bugungi kunda bunday harakatlar axborot urushi deb ataladi. U nafaqat dushmanning qurolli kuchlariga va dushman mamlakat aholisiga, balki o'z armiyasining askarlariga va o'z fuqarolariga ham qaratilgan bo'lishi mumkin.

Axborot urushi tushunchasi bir necha o'n yillar oldin paydo bo'lgan, lekin aslida bu urush bizning dunyomiz kabi qadimgi. Insoniyat uni boshqarishni ming yillar oldin o'rgangan. **Ba'zan bunday urush psixologik deb ham ataladi va keng ma'noda bu sizning dushmaningizning ongini o'zgartirishga, unga kerakli o'rnatishlarni kiritishga qaratilgan harakatlar to'plamidir.**¹ Axborot urushi (WW) to'g'ridan-to'g'ri jangovar harakatlar jarayonida ham, undan oldin ham olib borilishi mumkin. Urush davrida IWning asosiy vazifasi dushman armiyasini ruhiy tushkunlikka tushirish, qarshilik ko'rsatish irodasini sindirish va taslim bo'lishga ko'ndirishdir. Axborot urushi tashviqot kabi atama bilan uzviy bog'liqdir.

Axborot urushini o'tkazish ko'pincha turli razvedka tuzilmalari zimmasiga tushadi, garchi bu masala bilan shug'ullanadigan maxsus bo'linmalar va tashkilotlar ham mavjud. SSSRda bu Qizil Armiya GlavPURning 7-direksiyasi , Uchinchi

¹ Krysko V.G. Psixologik urush sirlari (maqsadlari, vazifalari, usullari, shakllari, tajribasi). - M.: " Hosil ", 1999 yil

Reyxda - Ta'lim va targ'ibot vazirligi va AQShda - Axborot byurosi edi. Professional targ'ibotchilar birinchi jahon urushi yillarida paydo bo'lgan.

Axborot urushi usullari har xil va xilma-xildir. Ma'lum bo'lgan eng qadimgi narsa bu dushmanni qo'rqitish. Masalan, Fors podshosi Kserks I Yunonistonga bostirib kirishdan oldin o'z malaylari orqali o'z qo'shinining yengilmasligi haqida mish-mish tarqatadi: "...agar barcha fors askarlari kamon bilan otishsa, o'qlar quyoshni tutib oladi". Qochib qutula olmaydigan maxfiy qurol haqidagi dezinformatsiya yaxshi natija berdi. Chingizxon va Gannibal ham shunday qilishgan. Bosib olingan hududlar aholisining itoatkorligiga erishish uchun ko'pincha unga qarshi genotsid bilan chegaradosh total terror uyushtirildi. Bosqinchilarga qarshilik ko'rsatishga bo'lgan har qanday urinish imkon qadar qonli va qo'pol tarzda bostirildi. Bunday harakatlar yordamida odamlar qalbiga dahshat singdirildi va ularni keyingi kurashdan voz kechishga majbur qildi. Mo'g'ullar shunday qilardilar. Ko'pgina zamonaviy davlatlar uchun ochiq harbiy to'qnashuvlar ma'nosiz bo'lib qoldi, buni statistika ko'rsatmoqda. Kanadalik olim Stiven Pinkerning hisob-kitoblariga ko'ra , antik davrda qabilalar o'rtasidagi urushlardan 20-asrdagi urushlardan 9 barobar ko'p, o'rta asrlarda esa so'nggi yillardagiga qaraganda 30 barobar ko'p odam zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirda 11 ta yirik mojaro faol bosqichda (yiliga 1 mingdan ortiq kishi halok bo'ladi). Bu avvalgi davrlar bilan solishtirganda unchalik ko'p emas. Yana bir jihat shundaki, axborot urushlari deb atalmish urushlar tez-tez uchrab turadi.²

Bugungi kunda o'zining telekommunikatsiya hisoblash tizimlari, psixotexnologiyalari bilan atrofdagi makonni tubdan o'zgartirdi. Alohida axborot oqimlari uzluksiz oqimga aylandi. Agar ilgari ma'lum bir ma'lumot kanallarini "to'sib qo'yish" mumkin bo'lsa, bugungi kunda butun atrofdagi makon informatsion ravishda qulab tushdi . Eng uzoq nuqtalar o'rtasidagi axborot o'zaro aloqasi vaqti

² Denshikov, A.L. AQShning axborot strategiyasi (tahlil, strategiya, istiqbollar): dis . Pedagogika fanlari nomzodi / Denshikov Aleksandr Leonidovich. - M., 2008 yil.

nolga yaqinlashdi. Natijada, ilgari har qachongidan ham dolzarb bo'lgan axborotni himoya qilish muammosi tangadek aylanib chiqdi va bu uning aksini - axborotdan himoyani amalga oshirdi.

Zamonaviy axborot urushlari nafaqat davlatlar, balki yirik korporatsiyalar, jamoat tashkilotlari, diniy oqimlar va hatto alohida shaxslar tomonidan ham olib borilmoqda.

So'nggi o'n yilliklarda turli terroristik tashkilotlar, birinchi navbatda, musulmonlar ham axborot urushiga faol qo'shildi. IShID (Rossiyada taqiqlangan) tashviqot olib borish va yangi a'zolari jalb qilish uchun Internetdan juda aqlli foydalanadi. Odatiy tashviqot (maqolalar, videolar, yangiliklarni o'zlari uchun to'g'ri taqdim etish) bilan bir qatorda IShID a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda juda mohir bo'lib, bu ishga professional psixologlarni jalb qilishadi.

Urushsiz davlatni qanday yo'q qilish kerak

Zamonaviy dunyoda axborot urushlarini to'g'ridan-to'g'ri harbiy harakatlarsiz olib borish mumkin. Ko'pincha, axborot hujumiga uchragan mamlakat aholisi bu haqda hatto bilmaydi. Bu holatda axborot urushining maqsadlari juda oddiy: mamlakatdagi siyosiy rejimni o'zgartirishga olib borish yoki uni imkon qadar zaiflashtirish. Zamonaviy "an'anaviy" urush juda qimmat va axborot ta'sir qilish usullari unga ajoyib alternativ bo'lib, juda samarali va tajovuzkordan qurbonlarni talab qilmaydi. Internetning hamma joyda mavjudligi zamonaviy targ'ibotchilarga deyarli har bir uyga kirib borish imkonini beradi.³

Xitoylik strateg, faylasuf va mutafakkiri Sun Tszzi bosqinchilarga shunday maslahat bergan: "Dushman mamlakatidagi barcha yaxshi narsalarni parchalab tashlang. Dushman tomoni fuqarolari o'rtasida janjal va to'qnashuvlarni yoqing.

³ Lisichkin, Shelepin "Uchinchi jahon urushi - axborot va psixologik"

Axborot urushi - asosiy ta'sir ob'ekti dushmanning boshqaruv, razvedka, jangovar va boshqa tizimlarida saqlanadigan yoki aylanib yuradigan ma'lumotlar bo'lgan harbiy harakatlar turi. Zamonaviy axborot urushi kontseptsiyasi nisbatan yaqinda ishlab chiqilgan. Amerikalik ekspertlarning fikriga ko'ra, axborot urushi tushunchasining o'zi hayotning barcha sohalarida elektron qurilmalardan foydalanishga asoslangan turli xil axborot tizimlarining ommaviy joriy etilishiga olib kelgan "kibernetik inqilob" natijasida mumkin bo'ldi.

Hozirgi vaqtda siyosatshunoslik nazariyasida axborot urushining yagona universal kontseptsiyasi hali ishlab chiqilmagan.

Xitoylik harbiy tahlilchi Vang Pufeng uning keng qamrovli ishchi ta'rifini beradi . Axborot urushi axborot texnologiyalari va axborot qurollaridan janglarda keng foydalaniladigan axborot asrining mahsulidir. U jang maydonining " tarmog'ini " (wangluohua) tashkil etadi va vaqt va makonning yakuniy kurashining yangi modelidir. Uning markazida ta'sir o'tkazish yoki g'alaba yoki mag'lubiyat haqida qaror qabul qilish uchun axborot jangi maydonini nazorat qilish uchun kurash yotadi.

Axborot urushlarining yaxlit kontseptsiyasini yaratgan birinchi mahalliy olimlardan biri S.P. Rastorguev. Xulosa chiqarish uchun S.P. Rastorguev aniq tasdiqlangan kontseptual apparatdan mohirona foydalanadi. U qo'llagan asosiy tushuncha "axborot tizimi" dir. Tizimlarning xilma-xilligidan nazariya muallifi ko'pincha axborot ta'siri ostida o'zgarishlarga uchragan axborotni o'z-o'zini o'rganish tizimlari (ISS) ishlashiga ishora qiladi. Inson, millat, davlat klassik ISSni ifodalaydi. Hozirgi vaziyatni tahlil qilar ekan, u jamiyatda yuqori kommunikatsiya va texnologiyalar va psixologik rivojlanish usullarining rivojlanishining zamonaviy davrida axborotni tashqi buzg'unchi tahdidlardan himoya qilish bilan birga, axborot tizimini haddan tashqari ko'p miqdordan himoya qilish muammosi ham dolzarb ekanligini ta'kidlaydi. "past sifatli" ma'lumotlar paydo bo'ladi. Buning sababi shundaki, axborot qabul qilinganda, axborot tizimi o'zini o'zgartirganda, uni

o'z algoritmiga muvofiq qayta ishlaydi. Agar bunday tizimning kiritilishi tizimning shikastlanishiga olib keladigan ma'lumotlar bilan taqdim etilsa, natijada uning to'liq yoki qisman yo'q qilinishiga erishish mumkin.

Axborot urushi qurollari - bu dushmanning iqtisodiyotiga putur etkazish, jangovar tayyorgarlik darajasini va jangovar qobiliyat darajasini pasaytirish maqsadida keng ko'lamli, maqsadli, tezkor va yashirin ta'sir qilish uchun ishlatiladigan axborotni qayta ishlash qurilmalari va usullari. yakuniy g'alabaga erishishga hissa qo'shish. Bu shuni anglatadiki, axborot urushi mustaqil ravishda ham, ya'ni qurolli kurashning an'anaviy vositalari va usullaridan foydalanmasdan ham, boshqa turdagi harbiy harakatlar bilan birgalikda olib borilishi mumkin.

Axborot urushlarining ushbu tushunchalarini ko'rib chiqib, biz shunday xulosaga kelishimiz mumkin: axborot urushlarining asosiy xususiyati ularning assimetriyasi, ya'ni latentligi va dushmanning axborot himoyasidagi eng zaif joylariga e'tibor qaratishdir. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda ularning oqibatlarini kinetik qurollardan foydalanish bilan solishtirish mumkin, bunda o'tkazish qiymati minglab marta kam bo'lishi mumkin. Axborot urushlari nazariyasini ishlab chiqishda yetakchilar AQSh, Rossiya va Xitoy tadqiqotchilari hisoblanadi.

Xo'sh, axborot urushi nima?

Konseptual darajada aytishimiz mumkinki, davlatlar o'z maqsadlarini amalga oshirishni ta'minlaydigan ma'lumotlarni olishga, undan foydalanishga va himoya qilishga intiladi. Ushbu foydalanish va himoya qilish iqtisodiy, siyosiy va harbiy sohalarda amalga oshirilishi mumkin. Dushman ma'lumotlarini bilish bizning kuchimizni oshirish va dushmanning kuchini kamaytirish yoki unga qarshi turish va qimmatbaho narsalarimizni, shu jumladan ma'lumotlarimizni himoya qilish vositasidir.

Axborot urushi faqat vosita, maqsad emas, xuddi bombalash maqsad emas, vosita bo'lgani kabi. Axborot urushi strategik hujum yoki qarshi choralar vositasi sifatida ishlatilishi mumkin.

Ya'ni, hiyla samarali bo'lishi uchun dushman uchta narsani qilishi kerak edi:

firibgarlik harakatlarini kuzatish ;

yolg'onni haqiqat deb hisoblang ;

makrdan keyin aldamchining maqsadlariga muvofiq harakat qilish .

Biroq, axborot funksiyalarini bajarishning zamonaviy vositalari ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri kirish va manipulyatsiya uchun zaif holga keltirdi. Zamonaviy texnologiyalar raqibga ma'lumotni avval olmasdan o'zgartirish yoki yaratish imkonini beradi⁴

Axborot urushi ikkita katta faoliyat guruhini o'z ichiga oladi:

- harbiy xizmatchilarga va dushmanning tinch aholisiga ma'lum munosabatlarning ommaviy ongini (tashviqot, "psixologik urush") joriy qilish uchun ta'sir o'tkazish ;
- foydalanilgan vositalardan qat'i nazar, dushmanning axborot, axborot jarayonlari va axborot va boshqaruv tizimlarini yo'q qilish (yuqori aniqlikdagi raketa ham, kompyuter virusi ham axborot urushi quroli bo'lishi mumkin) .

Axborot urushida uchta asosiy maqsad mavjud:

1. nazorat qilish va ularning ma'lumotlarini dushman harakatlaridan himoya qilishni ta'minlash;
2. dushmanga axborot hujumlarini amalga oshirish uchun axborot makonini nazorat qilishdan foydalanish ;
3. harbiy axborot funksiyalarini keng joriy etish orqali qurolli kuchlarning umumiy samaradorligini oshirish .

Havo kuchlarining strategik hujumi jarayonida axborot hujumidan foydalanishning aniq misolini keltiraylik.

Faraz qilaylik, biz yonilg'i ta'minotini kamaytirish orqali dushmanning strategik qo'shinlarini joylashtirish imkoniyatlarini cheklamoqchimiz. Biz birinchi navbatda

⁴ <http://www.modernarmy.ru/article/282/informacionnaya-voina>

ushbu hujum uchun eng mos nishon bo'ladigan neftni qayta ishlash zavodlarini aniqlashimiz kerak. Keyin qaysi zavodlar eng ko'p yoqilg'i ishlab chiqarishini aniqlashingiz kerak. Har bir o'simlik uchun biz distillash tanklarining joylashishini aniqlashimiz kerak. Biz hujum uyushtiramiz va kuchlarni sezilarli darajada tejash bilan o'simliklarni o'chirib qo'yamiz, faqat distillash tanklarini portlatamiz va boshqa barcha jihozlarni buzilmasdan qoldiramiz. Bu strategik hujumning klassik namunasidir.

Keling, axborot urushida xuddi shu maqsadga qanday erishish mumkinligini ko'rib chiqaylik. Barcha zamonaviy neftni qayta ishlash zavodlarida yirik avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari mavjud. Ushbu axborot funktsiyalari axborot urushida potentsial nishon hisoblanadi. Mojaroning boshida biz neftni qayta ishlash zavodining boshqaruv tizimiga kirib borish va tahlil qilish uchun razvedka-razvedka operatsiyasini amalga oshirdik. Tahlil davomida biz bir nechta zaif ma'lumotlarga bog'liqliklarni topdik, bu bizga kerakli vaqtda neftni qayta ishlash zavodining ishlashiga ta'sir qilish imkonini beradi. Keyinchalik, mojaro paytida, dushman guruhlarini blokirovka qilish bo'yicha operatsiyalardan birida biz zaif nuqtalardan birini ishlatdik. Biz faqat bu zavodlarni to'xtatdik. Bu ham strategik hujumning klassik namunasidir.

Axborot urushining tarkibiy qismlari:

- 1) psixologik operatsiyalar - dushman askarlarining bahslariga ta'sir qilish uchun ma'lumotlardan foydalanish.
- 2) Elektron urush - dushmanga aniq ma'lumot olish imkonini bermaydi
- 3) dezinformatsiya - dushmanni bizning kuchlarimiz va niyatlarimiz haqida yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlaydi
- 4) jismoniy yo'q qilish - agar u axborot tizimlarining elementlariga ta'sir qilishni maqsad qilgan bo'lsa, axborot urushining bir qismi bo'lishi mumkin.
- 5) xavfsizlik choralari - dushmanning bizning imkoniyatlarimiz va niyatlarimizni bilib olishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilish.

6) to'g'ridan-to'g'ri axborot hujumlari - axborotni u joylashgan ob'ektda ko'rinadigan o'zgarishsiz to'g'ridan-to'g'ri buzish.

Axborot hujumlarining ikki turi mavjud: bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri. Ularning orasidagi farq eng yaxshi misol bilan tushuntiriladi. Aytaylik, biz dushman qo'mondonligini aviatsiya bo'linmamiz joylashgan joy haqida chalg'itmoqchimiz. Soxta aerodrom qurish, u erda samolyot modellarini joylashtirish va texnik xizmat ko'rsatish faoliyatini taqlid qilish mumkin. Bu bilvosita axborot hujumidir. Va siz xuddi shu aviatsiya bo'linmasining joylashgan joyi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri dushmanning ma'lumotlar omboriga kiritishingiz mumkin, shunda qaror qabul qilishda dushman qo'mondonligi noto'g'ri ma'lumotlar bilan ishlaydi. Bu to'g'ridan-to'g'ri axborot hujumidir.

Shunday qilib, o'z tabiatiga ko'ra, axborot urushi "sovuq" urush, jumladan, iqtisodiy urush va qurolli kuchlar ishtirokidagi haqiqiy harbiy operatsiyalar o'rtasidagi pozitsiyani egallaydi. Iqtisodiy urushdan farqli o'laroq, axborot urushining natijasi dushman infratuzilmasi elementlarining (qo'mondonlik punktlari, raketa va uchirish pozitsiyalari, aerodromlar, portlar, aloqa tizimlari, omborlar va boshqalar) faoliyatining buzilishi va "issiq" urushdan farqli o'laroq. oddiy qurollar va (yoki) ommaviy qirg'in qurollaridan foydalangan holda, uning nishonlari moddiy emas, balki "ideal" ob'ektlar (belgi tizimlari) yoki ularning moddiy tashuvchilari. Shu bilan birga, bunday ob'ektlar va tizimlarni yo'q qilish ularning moddiy asoslarini saqlab qolish bilan amalga oshirilishi mumkin.⁵

AXBOROT-TARMOQ URUSHI

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalarining rivojlanish darajasi axborot makonida davlatlar o'rtasidagi chegaralarni yo'q qildi va dushmanni an'anaviy yo'q qilish vositalaridan foydalanmasdan bostirish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratdi. Bularning barchasi Pentagonda ancha oldin tan olingan va 1998 yilda AQSh Mudofaa vazirligi yangi "Birgalikda axborot operatsiyalari

⁵ http://ruskline.ru/opp/2014/9/20/fabrika_podlecov_kto_i_kak_vedet_informacionnyu_vojnu_na_ukraine

doktrinasi”ni ishlab chiqdi. Unda birinchi marta “strategik axborot qarama-qarshiligi” atamasi kiritildi. Undagi ta'sir maqsadlari "beshta halqa" tamoyili bo'yicha tanlangan dushman ob'ektlari (ahamiatni pasaytirish tartibida):

- mamlakatning siyosiy va harbiy rahbariyati;
- tizimlari ;
- infratuzilma ;
- aholi ;
- qurolli kuchlar.

Ushbu ob'ektlarga ta'sir qilish tarmoq texnologiyalari va usullari yordamida amalga oshirilganligi sababli, bunday qarama-qarshilik "axborot-tarmoq urushi" deb ataladi. Uning asosi dushman mamlakat rahbariyati va aholisining ma'naviy va psixologik holatiga katta ta'sir ko'rsatishdir. Bundan tashqari, ko'pincha bunday ta'sirning o'zi ham uning maxsus xizmatlari tomonidan oldindan aniqlanmaydi.

Axborot-tarmoq urushi dushmanga qarshi bir qator chora-tadbirlarni nazarda tutadi:

- dushman mamlakat ichida ziddiyatli vaziyatning kuchayishi va davlat hokimiyatining qulashi uchun avtomatik ravishda qulay muhit yaratadigan ma'naviyat va axloqsizlik muhitini yaratish ;
- keskinlik va tartibsizlik muhitini yaratish maqsadida jamoatchilik fikri va ijtimoiy guruhlarning siyosiy yo‘nalishini manipulyatsiya qilish ;
- nizolarni qo'zg'atish, ishonchsizlik va shubha muhitini qo'zg'atish maqsadida partiyalar, birlashmalar va harakatlar o'rtasidagi siyosiy munosabatlarni - beqarorlashtirish ;
- keskinlashtirish , muxolifatga qarshi repressiyalarni qo'zg'atish ;
- jamiyatda fuqarolar urushini boshlash ;
- muhim qarorlar qabul qilishni qiyinlashtirish maqsadida hokimiyat va boshqaruv organlarining axborot ta'minoti darajasini pasaytirish ;

- aholini davlat organlari faoliyati to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar berish , ularning obro'-e'tiboriga putur yetkazish, davlat organlarini obro'sizlantirish;
- ijtimoiy, siyosiy , milliy va diniy to'qnashuvlarni qo'zg'atish ;
- ommaviy norozilik aksiyalari, ish tashlashlar, tartibsizliklarni boshlash ;
- davlatning xalqaro nufuziga putur yetkazish ;
- davlatning siyosiy, iqtisodiy, mudofaa va boshqa sohalardagi hayotiy manfaatlariga zarar yetkazish.

Axborot urushi jangovar harakatlardan oldin ham, ularning o'rnini bosishi ham mumkin va unda qo'llaniladigan usullar va jihozlar jangovar imkoniyatlarni sezilarli darajada oshiradi yoki oddiy kuchlar va qurollarning etishmasligini qoplaydi. Pentagon byudjetining pasayish tendentsiyasi va qurolli kuchlar hajmini hisobga olgan holda, AQSh harbiy rahbariyati axborotni texnologik qayta ishlash va uzatish sohasida o'z ustunligidan foydalanishni juda muhim deb hisoblaydi.

Axborot tajovuzkorligining shakli yashirin yoki ochiq bo'lishi mumkin: blokada, aralashuv yoki to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik. Ma'lumotlar bazalariga, ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish, aloqa liniyalarini buzish, ma'lumotlarni o'g'irlash va nusxalash, uni yashirish va buzib ko'rsatish maqsadida axborot sabotaji keng tarqalmoqda. Bunday tajovuzning eng murakkab va ayni paytda eng samarali shakli bu davlatlarning boshqaruv tuzilmalarida qabul qilingan qarorlarga qo'shimcha ma'lumotlar yoki noto'g'ri ma'lumotlarni kiritish orqali maqsadli ta'sir ko'rsatishdir.

1992-yildan boshlab "axborot urushi" atamasi AQSh Mudofaa vazirligining yo'l-yo'riqli hujjatlarida rasman qo'llanila boshlandi va 1996-yilda Pentagon "Jangovar boshqaruv tizimlari bilan urush doktrinasi" nomi ostida axborot urushi doktrinasi tasdiqlandi.

XULOSA

Har qanday qurol nishonga tegishning ma'lum bir aniqligiga ega. Axborot qurolining aniqligi - bu aslida sodir bo'layotgan narsa va quoldan foydalanadigan tizim orzu qilgan narsa o'rtasidagi "masofa". Bu erda biz nafaqat bugun, balki ertangi kun haqida gapiramiz.

Axborot qurollarini dushmanga qarshi qo'llash orqali tajovuzkor uni o'ziga qarshi ishlatadi. Va ularning qaysi biri birinchi bo'lib yiqilib tushishi har doim ham aniq javobga ega bo'lmagan oddiy savol emas. Javob asosan tizimning asosiy barqarorligi va ma'lum kirish ma'lumotlariga o'z vaqtida va adekvat javob berish qobiliyati bilan belgilanadi.

Shunday qilib, axborot urushini olib borishning shakl va usullari nisbatan qisqa vaqt ichida sifat jihatidan o'zgarishlarga uchradi. Axborot texnologiyalari va ommaviy axborot vositalarining roli ko'p marta oshdi - ular davlatlarning harbiy-siyosiy maqsadlariga erishishning asosiy vositasiga aylandi. Zamonaviy sharoitda axborot va psixologik ta'sirning halokatli kuchi shunchalik kattaki, u nafaqat mag'lub bo'lgan davlatning mustaqilligini, balki uning xalqlarining milliy hamjamiyat sifatida mavjudligini ham shubha ostiga qo'yadi.

Shu bilan birga, axborot urushining o'z chegarasi bor va hech qanday raqibga qarshi samarali emas. U bekor qilmaydi, aksincha, an'anaviy urush vositalarini to'ldiradi va kuchaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qalandarov K. Jamoat ongini boshqarish
2. Lisichkin , Shelepin "Uchinchi jahon urushi - axborot va psixologik"
3. Rastorguev S.P., 1999 yil Axborot urushi
4. Pocheptsov G.G. *Psixologik urushlar* _ _ _ _ _
5. Krysko V.G. *Psixologik urush sirlari (maqsadlari, vazifalari, usullari, shakllari, tajribasi)*. - M.: " Hosil ", 1999 yil
6. http://ruskline.ru/opp/2014/9/20/fabrika_podlecov_kto_i_kak_vedet_informacionnuyu_vojnu_na_ukraine

7. <http://www.modernarmy.ru/article/282/informacionnaya-voina>
8. Denshikov, A.L. AQShning axborot strategiyasi (tahlil, strategiya, istiqbollar): dis . Pedagogika fanlari nomzodi / Denshikov Aleksandr Leonidovich. - M., 2008 yil.